

ISLOM MOLIYASI SEKTORLAR KESIMIDA RIVOJLANISHI
TENDENSIYASI TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6531953>

Umarov Xasan Sheramat o'g'li,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada islom moliyasining hozirgi kunda sektorlar kesimida rivojlanishi, jahon iqtisodiyotida islom moliyasining o'rnini, islom instrumentlaridan foydalanish imkoniyatlari, islom moliya sektorining o'sishi bo'yicha tahlil va xulosalar keltirgan.

Kalit so'zlar: Islom moliyasi, islom kapital bozori, emissiya, islom moliyasi instrumentlari, sukuk, islom fond bozori, moliya bozori, obligatsiya.

Bugungi kunda islom moliyasi butun dunyoda yuqori sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan sohalaridan biridir. Bizning mamlakatimizda ham ushbu sohaga aholi, tadbirkorlar va moliya muassasalari tomonidan qiziqish katta. Islom iqtisodiyotining o'ziga xos jihati shundaki, u insonlarning moddiy ehtiyojlaridan tashqari ruhiy, ma'naviy va ijtimoiy ehtiyojlarini ham inobatga oladi va shu sababli erkin bozor qonunlarini inkor qilmagan holda, jamiyat manfaatlarini ta'minlash, hamda bozorda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan isrofgarchilik, insofsizlik, aldanchilik va adolatsizlikni oldini olish maqsadida muayyan ma'naviy-axloqiy chegaralar o'rnatadi.

Islom moliya sektorining o'sishi 2020 - yil davomida 95 ta islom fondlarining ishga tushirilishi bilan ham qo'llab-quvvatlandi, bu esa islom moliyasi boshqaruv ostidagi aktivlarga 1,5 milliard AQSh dollar qo'shdi. Ularning aksariyati Malayziya, Indoneziya, Pokiston va Saudiya Arabistonida joylashgan. Aktivlar turlari bo'yicha islom fondlari o'rtacha jami ko'rsatkichi 6,8% ni tashkil etgan holda nisbatan yaxshi natijalarga erishdi. Islomiy kapital fondlarining qariyb yarmi ikki raqamli o'sishga erishdi, 19 foizi esa salbiy o'sishni qayd etdi. Tovar va sukuk fondlari ham ijobiy natija ko'rsatdi va mos ravishda 5,7% va 3,5% o'rtacha jami ko'rsatkichlarni qayd etdi. 2021 - yilda ko'plab mamlakatlar o'z iqtisodlarini sekin-asta qayta ochishi bilan islomiy aktivlarni boshqarish sektori tiklanishi kutilmoqda.

Aktivlar olami bo'yicha sug'urta va islom pensiya jamg'armalari mos ravishda 10% va 11,1% o'rtacha jami o'sishning ikkita eng yaxshi ko'rsatkichiga ega bo'ldi. Islomiy birja fondlari (ETFs) 2020-yil davomida o'rtacha 9,5 foizga o'sdi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Shuningdek, o'tgan yili Saudiya Arabistoni, Pokiston va Janubiy Afrikada joylashgan menejerlar tomonidan yangi islomiy birja fondlari paydo bo'ldi.

1-rasm. 2014-2020 yillar Islom jamg'armalarining yillik o'sishi (mlrd AQSH dollarida).

Islom fond sektori 2014 yilda 66 milliard AQSh dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2015 yildan boshlab 71 milliard AQSh dollarni tashkil qiladi va bu ko'rsatkich 2017 yil oxirida 123 milliard AQSh dollarni tashkil qiladi. 2018 yilda esa ko'rsatkich 9 milliard AQSh dollarga tushib 114 milliard AQSh dollarni tashkil qiladi. 2019 yilda 146 milliard AQSh dollargacha ko'tarilib 2020 yil oxiriga 178 milliard AQSh dollarni tashkil qiladi. Tahlil va natijalar 2025 yilga kelib bu ko'rsatkich 329 milliard AQSh dollarga ko'tarilishi kutilmoqda.

Islom moliyasi aktivlarining mamlakatlar kesimidagi taqsimotiga ko'ra, 2019 yilda Eron 698 mlrd. AQSh dollari bilan jami aktivlarning 24,3 %ga egalik qilgan (2-rasm). Bu ko'rsatkichlar Saudiya Arabistonida mos ravishda 629 mlrd. AQSh dollari (21,1 %), Malayziyada 570 mlrd. AQSh dollari (19,8 %), BAAda 234 mlrd. AQSh dollari (8,1 %) va Qatarda 144 mlrd. AQSh dollari (5,0 %)ni tashkil etgan. "Thomson Reuters" agentligi tomonidan chop etilgan "Islamic finance development report 2021" ma'lumotlariga ko'ra, jahonda 74 ta mamlakat islom banklarini joriy etgan bo'lib, ularning tarkibida ko'p miqdorda musulmon aholi yashovchi mamlakatlardan tashqari Buyuk Britaniya (aholisining 4,4 %ini musulmonlar tashkil etadi), AQSh (0,9 %), Singapur (14 %), Shveysariya (5,2 %), Kanada (3,2 %), Avstraliya (2,6 %), Frantsiya (9 %), Germaniya (5 %), Rossiya (15 %)

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

va Ispaniya (2,1 %) singari mamlakatlarda ham islom moliyasi vositalaridan foydalanilmoqda.

2-rasm. Islomiy moliyaviy aktivlarining mamlakatlar kesimidagi taqsimoti (mlrd. AQSh dollari).

O`rganilayotgan davrda amalga oshirilgan jahondagi jami emissiyaning 56,2 % yoki 800 mlrd. AQSh dollari Malayziya hissasiga to`g`ri keladi (4.12-rasm). Malayziya 7,8 ming marotaba emissiyani amalga oshirgan bo`lib, bu o`z navbatida, 708 marotaba sukuk emissiya qilgan Turkiyadan 11 barobar ko`pdir. Malayziya asosan milliy valyutasida emissiyalarni amalga oshiradi. Emissiyalar qiymati bo`yicha ikkinchi yirik ko`rsatkich Saudiya Arabistonida bo`lib, u 174,4 mlrd. AQSh dollari yoki 12,3 %ni tashkil etadi. Mos ravishda Indoneziya 125,0 mlrd. AQSh dollari (8,8 %), BAA 98,4 mlrd. AQSh dollari (6,9 %) va Indoneziya 66,9 mlrd. AQSh dollari (4,7 %) qiymatidagi sukuk chiqargan. Mazkur 5 mamlakatning o`zi jahondagi sukuklarning 88,9 %iga egalik qiladi. Shuningdek, O`rta Osiyo mamlakatlaridan Qozog`istonda ham 77 mln. AQSh dollari qiymatida sukuk emissiyasi amalga oshirilgan.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

3-rasm. Ayrim mamlakatlardagi sukuk emissiyasi hajmi (2001-2020 yillar, mlrd. AQSh dollari).

Tadqiqotlar ko`rsatmoqdaki, chiqariluvlar soni bo'yicha Turkiyaning nisbiy ulushi jadallik bilan ortib borib, birgina 2020 yilning o'zida 123 ta chiqariluv amalga oshirgan.

Jahon bo'yicha jami 36 mamlakat sukuk emitenti hisoblanib, mintaqalar bo'yicha tahlil qilinganda sukuklarning eng katta hajmi Osiyoga to'g'ri keladi va 98 %ni tashkil etadi. 2000 yilga qadar jahon bo'yicha faqat Malayziya sukuk chiqargan bo'lsa, 2010 yilda mamlakatlar soni 17 taga va 2018 yil yakuniga kelib, 35 taga yetgan. 2020 yilda Misr tomonidan sukuk emissiya qilinishi natijasida emitent mamlakatlar soni yana bittaga ko'paygan.

O'zbekiston fond bozorida islom moliyasi instrumentlari turi cheklangan, davlat ishtiroki yuqori va savdolar hajmi kamligicha qolmoqda. Barcha toifadagi investorlar uchun mamlakatimiz kapital bozorining qulayligini oshirish maqsadida islom moliyasi instrumentlarini joriy etish soha rivoji uchun hissa qo'shadi deb o'ylayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. R.I.Bekkin "Islom iqtisodiy modeli va zamon", "O'zbekiston" Toshkent 2019y.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

2. E.A. Baydaulet. "Islom moliya asoslari", "O'zbekiston" Toshkent 2019y.
3. Muhamed Zulkhibri.(2015). A synthesis of theoretical and empirical research on sukuk. Borsa Istanbul Review Volume 15, Issue 4, 237-248.
4. Abrorov Sirojiddin. The importance of sukuk in the development of economy: as an example of its impact on the income of the malaysian population. Journal of Critical Reviews. Vol 7, Issue 2, 2020
5. IIFM. (2021). IIFM Annual Sukuk Report. Kuala Lumpur, Malaysia: International Islamic Financial Market
6. IIFM. (2021). IIFM Annual Sukuk Report. Kuala Lumpur, Malaysia: International Islamic Financial Market. www.iifm.net/IIFM-Sukuk-Report-9th-Edition.pdf ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.